

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ КЕНГ ТАТБИҚ ЭТИШ ВА ОММАВИЙ СПОРТНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА

А.Т.Сайдуллаев

Абдулла Қодирий номидаги ЖДПУЪ Жисмоний тарбия ва спорт
машғулоти назарияси методикаси мутахасислиги 2-курс
магистранти

Saydullayevabror88@gmail.com

tel.+998946373538

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895546>

Аннотация: Йуртимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, айниқса ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратилганлиги, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш масалалари ёритиб берилди.

Калит сўзлар: Соғлом турмуш тарзи, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат, иқтидорли спортчи.

Бугунги кунда мамлакатимизда айниқса охириги йилларда, барча соҳалар каби жисмоний тарбия ва спортда ҳам туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу борада мамлакатимиз раҳбарининг бир неча қарор ва фармонлари қабул қилинди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев, ўзининг —Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси китобида – Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш аҳоли саломатлигини таъминлашда муҳим омилдир- деб баҳо берган. Шу билан бир қаторда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг ривожлантириш мақсадида; —Жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган фуқароларининг сонини ошириш кўрсатилиб, жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган аҳоли сонини 2026 – йилда 33 фоизга чиқариш белгиланган. Шавкат Мирзиёевнинг оммавий спортни ривожлантиришга бағишланган махсус йиғилишида, 7 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшларни оммавий спорт билан шуғулланувчилар сонини бир неча баробарга етказиш бўйича алоҳида кўрсатмалар берилди.

Давлатимиз раҳбарининг бу соҳага бераётган катта эътибори бежиз эмас. Чунки, бу соҳа стратегик аҳамиятга эга бўлиб, мамлакат аҳолисининг касалликга чалинишини олдини олишда, пандемия вақтида одамларни ундан ҳимояланиш қобилиятларини ошириб соғлигини мустаҳкамлашда,

шахсни ҳар томонлама жисмоний ва маънавий камол топишида, самарали меҳнат қилишга ҳамда ватан ҳимоясига тайёр бўлишда, инсон жисмоний имкониятларини рўёбга чиқаришлар орқали мамлакатни тараққий этишида ўрни беқиёслиги кун сайин ойдинлашмоқда. Мамлакатимизда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш давлат сиёсатининг бош масаласи ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган ислоҳатларнинг мазмун-моҳияти ҳам мамлакат аҳолисининг турмуш фаровонлигини оширишга қаратилган. Аҳоли саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш бугунги куннинг энг асосий масалаларидан бири бўлиб, бунда жисмоний тарбия ва спортга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Буларни инобатга олган ҳолда, аҳолининг соғлом турмуш тарзини шакллантириш, айниқса, ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик, ватанпарварлик, она Ватанга садоқат туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олишни тизимли ташкиллаштириш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантиришга йўналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Саломатлик инсон ҳаётининг муҳим таркибий қисмидир. Бугунги кунда у мураккаб, кўп босқичли ва кўп кўрсаткичли тушунча бўлиб ривожланган давлатлар сиёсатининг устувор йўналишига айлантирилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) томонидан берилган таърифга кўра саломатлик инсонда нафақат касаллик ёки ногиронликнинг йўқлиги эмас, балки тўлиқ жисмоний, руҳий ва ижтимоий фаровонлик ҳолати сифатида таърифланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги —Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-6099-сон Фармонида қуйидагилар соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида белгиланган:

бунда ҳар бир оила, маҳалла ва туман (шаҳар)да, мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасаларида ҳамда бошқа ташкилотларда жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан шуғулланишга шартшароитлар яратиш;

- ✓ оммавий спортни ривожлантириш бўйича оилалар, синфлар, меҳнат жамоалари ва ҳудудлар ўртасида спорт мусобақаларини мунтазам равишда ўтказиш;
- ✓ аҳоли турли гуруҳларининг соғлом овқатланишга бўлган эҳтиёжларини қондиришни таъминлайдиган шарт-шароитлар яратиш;
- ✓ аҳоли ўртасида соғлом овқатланиш маданиятини кенг тарғиб қилиш, шу жумладан, тартибсиз ва кечки уйқу олдидан овқатланиш одатларидан воз кечиш;
- ✓ санитария-гигиена қоидаларига риоя этилишини оилалар, маҳаллалар, мактабгача таълим ва умумтаълим муассасалари даражасида соғлом турмуш тарзининг ажралмас қисми сифатида тарғиб қилиш;
- ✓ таълим ташкилотлари ва бошқа турдаги барча муассасаларда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш учун замонавий моддий-техника базасини шакллантиришдир.

Бу вазифаларни ижросини таъминлаш мақсадида Республика бўйича —Соғлом турмуш тарзи платформаси, Аҳолининг соғлом турмуш тарзини қуллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллигини ошириш маркази фаолияти йўлга қўйилган. —Соғлом турмуш тарзи— платформасидан фойдаланувчиларни рағбатлантириш, уларнинг сонини янада ошириш ҳамда бу борада олиб борилаётган ишлар кўламини янада кенгайтириш мақсадида 2022 йилда Давлат бюджетидан 100 миллиард сўм ажратилган. Шубҳасиз, соғлом турмуш тарзини шакллантиришда жисмоний маданият мутахассисларининг ўрни каттадир. Бугунги кунда бу йўналишда кўплаб муаммолар йиғилиб қолган. Бу муаммоларни ҳал қилиш, соғлом турмуш тарзининг замонавий кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, уларни баҳолаш, илғор халқаро тажрибаларни жорий қилиш, дастурлаш ва замонавий компьютер технологияларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт, соғлом турмуш тарзи жараёнига тадбиқ этиш масалалари шулар жумласидандир. Булардан ташқари мутахассислар тайёрлашда назария ва амалиётда ҳам ўзига хос муаммолар мавжуд. Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда уни ташкил этувчи омилларининг механизмларини чуқур ўрганиб такомиллаштириб, уларни кишиларда ўз соғлигига бўлган эътиборини ҳаётий зарурият даражасига олиб чиқиш муҳим долзарб муаммодир. Бунинг учун ўтмишга мурожат қилишимиз, асрлар оша турли

халқ вакиллари бу масалага қандай аҳамият берганликларини билишимиз жуда муҳимдир.

Албатта, соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи бўйича турли йўналишларда илмий изланишлар олиб борилган. Жамиятнинг ривожланиб, такомиллашиб боришида соғлом муҳит муҳим рол ўйнайди. Инсонлар тўлақонли соғлом турмуш тарзини кечириш учун уларга шартшароитлар яратилиб берилиши муҳим масала ҳисобланади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг соғлиги ҳақида ғамхўрлик, уларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини ривожлантириш, мустақил шуғулланиш ҳамда жисмоний саломатлигини диагностик назорат қилиш кўникмаларини сингдириш педагогик жараённинг ажралмас қисми ҳисобланади. Республикада охириги йилларда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, имкониятлари чекланган шахсларнинг жисмоний реабилитацияси учун зарур шартшароитлар яратиш ҳамда мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашга кўмаклашадиган аниқ дастурларни амалиётга жорий этиш учун рақобатбардош кадрларни тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, қўшимча шарт-шароитлар яратиш зарурати олий таълим тизимида янги бакалаврият йўналишлари ва магистратура мутахассисликларида ўқитиладиган фанлар таркиб ва мазмунини қайта кўриб чиқишликни тақозо этади.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш керакки, Олий ўқув юртларида юқори даражали спортчиларни тайёрлаш билан бирга кўпроқ оммавий спорт соғломлаштириш ишларига эътиборни қаратишимиз ҳамда кишиларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш оилавий мусобақаларни мунтазам равишда ўтказиш, жисмоний тарбия дарсларининг мазмунли ва сифатли ўтказишни таъминлаш ўсиб келаётган ёшларни соғлом ва баркамол инсон ҳамда илғор билимли мутахассислар бўлиб етишишига асосий омил бўлиб хизмат қилиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январ ПФ-5924 сонли —Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ6099 сонли —Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида|| ги фармони.

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 ноябр, ПҚ-4877-сонли —Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори

